

T1-03

**PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN EL SÍLABO POR
COMPETENCIA**

Ramiro Madonio Yallico Calmet¹, Erick Serguey Llona García² &
Elvis Jesús Ccahuana Gonzales²

¹Universidad Nacional "San Luis Gonzaga". Ica, Perú. ereyce@hotmail.com

²Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB). Ica, Perú.

Objetivo: describir el planteamiento de la investigación formativa en el sílabo por competencia. **Método:** desde el curso de posgrado "Validación de procesos metodológicos educativos y construcción de sílabos por competencia" se describió la puntuación de los docentes universitarios, según la hermenéutica de la formación investigativa desde la planificación docente correspondiente al sílabo. Se consideró la participación voluntaria de 19 docentes universitarios. Para la calificación se estableció tres intervalos de clases de notas: I) 12–14; II) 15–17 y III) 18–20. **Resultados:** se observó, que 11 docentes se registraron en el primer intervalo, seis para el segundo y dos en el tercero. El 57,89% de los docentes estuvieron en el intervalo de clase I, cuyo promedio fue de 14,89 puntos. **Discusión:** los resultados mostraron deficiencias en la comprensión de la investigación formativa para su declaración en el sílabo por competencias, por tanto, se valoró que existió irregularidad para garantizar el aprendizaje sistemático y desarrollador hacia los estudiantes. **Conclusiones:** hubo limitaciones en el alcance comprensivo de la investigación formativa. Existió la necesidad de indicarse un programa de capacitación para comprensión formativa del proceso pedagógico mediante actividades no investigativas. Se indicó la superación, a través de seminarios y talleres que posibiliten el desarrollo de habilidades para la comprensión, el análisis y la reflexión crítica hacia los estudiantes universitarios.

Palabras clave: aprendizaje, competencia docente, enseñanza, planificación docente

Doi: 10.5281/zenodo.7977598

